

Factores de riesgo ergonómico respecto a la manipulación de cargas en empresa de giro aguacatero

G. Chávez Esquivel¹; B. C. Suárez Espinosa²; A. Guerrero Campanur³

¹²³Academia de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Carr. Uruapan-Carapan no. 5555, Col. La Basilia, C.P. 60015, Uruapan, Michoacán

¹gilberto.ce@uruapan.tecnm.mx

²brenda.se@uruapan.tecnm.mx

³aaron.qc@uruapan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se realizó un estudio para analizar el nivel de riesgo ergonómico dentro de una empresa dedicada al empaque de aguacate, mediante el método Manual Handling Assessment (MAC), evaluación sugerida por la norma NOM-036-1-STPS-2018 [6]; FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO; APÉNDICE I; MANEJO MANUAL DE CARGAS; misma que señala el nivel riesgo en el levantamiento de cargas. Complementando el análisis con el método de Fuerza de Compresión de Disco (FCD), lo que permitió conocer la fuerza de compresión ejercida por los trabajadores. Logrando identificar los elementos que influyen de manera negativa en la salud, derivados de la manipulación manual de cargas. Los resultados obtenidos determinaron el porcentaje de los puestos que presentan condiciones de riesgo ergonómico evaluados por los métodos MAC y FCD.

Palabras clave: método, manipulación, cargas, riesgo.

Abstract

A study was carried out to analyze the level of ergonomic risk within a company dedicated to avocado packaging, using the Manual Handling Assessment (MAC) method, an evaluation suggested by the NOM-036-1-STPS-2018 standard; ERGONOMIC RISK FACTORS; APPENDIX I; MANUAL HANDLING OF LOADS; same that indicates the level of risk in lifting loads. Complementing the analysis with the Disc Compression Force (FCD) method, which allowed knowing the compression force exerted by the workers. Being able to identify the elements that negatively influence health, derived from the manual handling of loads. The results obtained determined the percentage of positions that present ergonomic risk conditions evaluated by the MAC and FCD methods.

Key words: method, handling, loads, risk.

Introducción

En la investigación se presenta un análisis de riesgo ergonómico de los empaques de aguacate referente al manejo manual de cargas, implementando la NOM-036-01-STPS-2018; FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO; APÉNDICE I; MANEJO MANUAL DE CARGAS [6]. Esta normativa brinda los principios y herramientas para identificar los riesgos en la salud de los trabajadores causados a raíz de tareas que se realizan con el manejo manual de cargas. (Oficial, 2018). Actualmente dentro de las empresas del giro aguacatero, de forma muy recurrente, los trabajadores manifiestan alguna molestia en el cuerpo debido a alguna lesión que con el paso del tiempo se vuelve una enfermedad crónica, esto a causa de la manipulación de cargas, por no conocer los procedimientos más adecuados o seguros para la realización de la actividad, por lo que es de suma importancia se comience a informar al personal involucrado con las actividades manuales de carga, con el objetivo de obtener un ambiente de trabajo seguro. Cabe señalar, que además de la problemática ya descrita, las empresas deben cumplir con los requisitos de la normativa.

El objetivo de la investigación es el de identificar las condiciones que mejoren la seguridad en la salud de los trabajadores, cumpliendo con el avance necesario requerido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social referentes al manejo manual de cargas con la ayuda del método Manual Handling Assessment (MAC) y el método de Fuerza Compresión de Disco (FCD). De acuerdo a los resultados obtenidos al menos el 75% de los puestos analizados presentan condiciones de riesgo ergonómico para ambas metodologías.

Metodología

Manual Handling Assessment Charts-HSE 2003 (MAC). El método MAC, se define como un instrumento de medición, fue utilizado en campo por los verificadores en Inglaterra.

MAC utiliza datos biomecánicos, psicofísica y elementos del espacio laboral del proceso. Primordialmente utiliza las siguientes características:

- Evaluación cuantitativa en campo como metodología.
- Valores para evaluar los peligros (adición de los peligros individuales).
- Tiene un rango de uso muy extenso.
- La validez del estudio se efectuó en el país de Chile.

Si se utiliza MAC para la evaluación de actividades con manipulación manual de cargas [4], se sugiere lo siguiente:

- Utilizar lapsos idóneos de tiempo para analizar cada labor. Es primordial constatar que la actividad a evaluar representa el procedimiento normal de trabajo. Analizar referencias del proceso con apoyo de los responsables en prevención de riesgos, así como, supervisores y colaboradores.
- Seleccionar tareas adecuadas de evaluación (levantamiento/ descenso individual, levantamiento/descenso en equipo o transporte de carga). Si existen tareas combinadas, será necesario evaluarlas en su totalidad.
- Seguir el diagrama de flujo indicado, considerando los niveles de riesgo de cada factor.
- Conocer la clasificación de riesgos ilustrados en la figura 1:

Figura 1.- Clasificación nivel de riesgo metodología MAC (Fuente: Ergomedía)

El diagrama de flujo para valorar los riesgos que pueden ocasionar las actividades de carga o descarga se representa en la figura 2:

Figura 2.- Flujograma para la evaluación metodológica MAC (Fuente: Ergomedía)

Los niveles de actuación que sugiere la metodología MAC se muestran en la figura 3:

Valor	Clase	Significado
0 a 4	1	No son necesarias gestiones correctivas
5 a 12	2	Necesarias gestiones correctivas
13 a 20	3	Necesarias gestiones correctivas a la brevedad
21 a 32	4	Necesarias gestiones correctivas de inmediato

Figura 3.- Niveles de actuación metodológica MAC (Fuente: Ergomedía)

Método Fuerza de Compresión de Disco (FCD). Este método evalúa la fuerza de compresión existente en los discos intervertebrales y determina si el levantamiento manual de carga implica riesgo [1].

Determina el cálculo del esfuerzo lumbar que ejerce un trabajador por mantener una carga con la espalda encorvada. Este esfuerzo tensional se da por las fuerzas de reacción que surgen por mantener una carga con la espalda encorvada. La fuerza que sufre la columna incrementa en la región L5/S1 (zona entre la 5ta vértebra lumbar y la 1ra vértebra sacra). Esta región de la espalda es la que más cargas mecánicas soporta y por consiguiente tiene más probabilidades de lastimarse [1].

Los valores determinados por los esfuerzos en L5/S1, están fundamentados por un patrón biomecánico bidimensional del plano sagital. Este patrón calcula el esfuerzo en la parte baja de la espalda considerando el peso (figura 4), la estatura, la carga y la posición que utiliza el trabajador para cumplir con la tarea. Utiliza las siguientes variables:

- P: Peso de la carga.
- Lp: Distancia del centro de gravedad de la carga a la unidad vertebral L5/S1.
- W: Peso del tronco, cabeza, cuello y brazos.
- Lw: Distancia del centro de gravedad del conjunto tronco, cuello, cabeza y brazos a la unidad vertebral L5/S1.
- M: Fuerza que deben realizar los músculos lumbares para poder mantener esa posición.
- Lm: Distancia del punto de inserción de los músculos lumbares a la unidad vertebral L5/S1.
- α : Ángulo de inclinación de la espalda.

Figura 4.- Esfuerzo lumbar (Álvarez, 2009)

Es necesario obtener el esfuerzo realizado por los músculos lumbares. Se debe utilizar la ecuación del equilibrio de momentos respecto a L5/S1, el dato que no se conoce es el de M.

$$\sum \tau = W \times L_w + P \times L_p - M \times L_m = 0$$

El peso W ($W_{\text{tronco}} + W_{\text{cabeza/cuello}} + W_{\text{brazos}}$) corresponde a lo que pesa el trabajador, ya que cada segmento corporal de las personas corresponde a una parte proporcional de lo que pesa el cuerpo en su totalidad (W_{total}):

$$W_{\text{tronco}} = 50\% \text{ de } W_{\text{total}}$$

$$W_{\text{cabeza+cuello}} = 8.4\% \text{ de } W_{\text{total}}$$

$$W_{\text{brazos}} = 5.1\% \text{ de } W_{\text{total}}$$

La distancia Lw, se obtiene según la postura adoptada, partiendo de los centros de gravedad de cada uno de los segmentos corporales involucrados en la acción:

$$L_w = \frac{W_{\text{tronco}} \times L_{\text{tronco}} + W_{\text{cab+cue}} \times L_{\text{cab+cue}} + W_{\text{brazos}} \times L_{\text{brazos}}}{W_{\text{tronco}} + W_{\text{cab+cue}} + W_{\text{brazos}}}$$

El peso de la carga a mantener (P) (figura 5) y la distancia de la misma a L5/S1, Lm, se obtiene por medio de evaluaciones médicas aproximadamente a 5 cm:

Figura 5.- Peso de la carga (Álvarez, 2009)

Conocido el esfuerzo de los músculos lumbares, se determinan las tensiones mecánicas en L5/S1.

C: Fuerza de compresión (normal). S: Fuerza de cortante (tangencial).

Gracias a las ecuaciones de equilibrio de los ejes paralelo y perpendicular a la columna vertebral:

$$\begin{aligned} \text{Tensión mecánica normal } \Sigma F_x &= Wx \text{sen}\alpha + P x \text{sen}\alpha - S = 0 \\ \text{Tensión mecánica tangencial } \Sigma F_y &= M + Wx \text{cos}\alpha + P x \text{cos}\alpha - C = 0 \end{aligned}$$

De estas dos ecuaciones resulta la fuerza de compresión (c) y la fuerza cortante que soporta el disco L5/S1, debido a que las demás variables son conocidas [1].

Materiales

Se realizaron las evaluaciones en los cuatro puestos de trabajo [3

] en donde existe la manipulación manual de cargas: alimentación (figura 6), empackado (figura 7), estibado (figura 8), enmallado (figura 9).

Para conocer el nivel de riesgo se aplicó el método MAC y para conocer la fuerza de compresión [2] se utilizó el software implementado por la Sociedad de Ergonomistas de México AC [5].

Resultados y discusión

Figura 6.- Alimentación (Fuente: Elaboración propia)

Para lograr la comparativa de los resultados y así observar los niveles de riesgo de los cuatro puestos de trabajo en donde existe la manipulación manual de cargas se concentraron los resultados en la Tabla 1.

Tabla 1.- Resultados método Manual Handling Assessment (MAC) y método Fuerza de Compresión de Disco (FCD)

RESULTADOS		
	MAC	FCD
ALIMENTADOR EMPAQUE	19	554.73
EMPAcado	6	363.37
ESTIBADO	17	381.45
ALIMENTADOR ENMALLADO	15	662.57

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos con la metodología MAC, específicamente del análisis del puesto de empaque indica que existe un nivel de riesgo moderado. Sin embargo, en los otros tres puestos; alimentación, estibado y enmallado; el nivel de riesgo es alto, requiriéndose introducir mejoras pronto, puesto que la situación del personal que efectúa dichas actividades pudiera suscitar lesiones de espalda en una proporción significativa. Lo que indica que el 75% de los puestos analizados tienen un alto nivel de riesgo.

En el caso de los resultados obtenidos del método FCD, todos los puestos de trabajo representan un riesgo a los trabajadores debido a la bipedestación y pérdida de la vertical. Además, las estaciones de trabajo carecen de diseños considerando las dimensiones antropométricas de la población. Dando como levantamiento peligroso el 100% de los puestos analizados.

Conclusiones

Las herramientas, máquinas, puestos de trabajo y vestuario, entre otros implementos, deben ser proporcionales a las dimensiones de los trabajadores (usuarios). Existen estudios que demuestran la evidencia de la asociación entre la postura de trabajo y las consultas por problemas musculo esqueléticos, revelando que las enfermedades que afectan el sistema musculo esquelético generan cifras muy altas de ausentismo.

Es complicado considerar a todo el personal laboral, en toda población existen diferencias de tamaño, pequeñas y muy grandes. Por esta razón los diseños de las máquinas seleccionadoras deberán estandarizarse a las medidas antropométricas del 95% percentil de la población. Esto significa, excluir el 5% percentil de la población más grande o el 5% percentil de la población más pequeña, según las dimensiones requeridas para cada población.

Las personas que laboran en las empresas de giro aguacatero, en especial, las personas con actividades que requieren la manipulación manual de cargas de trabajo, deben tener sus estaciones de trabajo de acuerdo a sus medidas antropométricas, así mantendrán su salud en buen estado y aumentarán su seguridad laboral con respecto a la disminución de las enfermedades en su sistema musculo esquelético.

Referencias

- [1] F. J. Álvarez, Ergonomía y Psicología Aplicada. Manual para la formación del especialista., Valladolid: Lex Nova, 2009.

- [2] A. Aguilar y G. Chávez, «Detección de disergonomía en las estaciones de trabajo de las empacadoras de aguacate,» ITSU, Uruapan, Michoacán, 2017.
- [3] C. Estrada y G. Chávez, «Implementación de NOM-036-01-STPS- 2018; factores de riesgo ergonómico en el trabajo; Apéndice 1; manejo manual de cargas.,» ITSU, Uruapan, Michoacán, 2021.
- [4] S. Noriega, Mejoramiento ergonómico de estación de empaque. Riesgos asociados a la manipulación manual de cargas., México, 2007.
- [5] S. d. E. d. México, «Análisis Fuerza de Compresión en Discos,» [En línea]. Available: <http://www.semac.org.mx/index.php/ergonomia/analisis.html>. [Último acceso: 2021].
- [6] D. O. d. I. Federación, «NORMA Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018,» 23 Noviembre 2018. [En línea]. Available: https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/7468/stps11_C/stps11_C.html. [Último acceso: 2021].
- [7] Ergomedia, «Campus de Prevención Instituto de Seguridad Laboral - Ministerio del Trabajo y Previsión Social,» [En línea]. Available: https://ergomedia.isl.gob.cl/app_ergo/mac/. [Último acceso: 2021].